

A AUTONOMIA DO ENFERMEIRO E SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

 DOI: 10.5281/zenodo.11167227

Cleber Gomes da Costa Silva

Graduando em enfermagem pelo centro universitário de ciências e tecnologias do Maranhão-UNIFACEMA: klebbehgomez@gmail.com

José Elias Duarte da Silva

Graduando em enfermagem pelo centro universitário de ciências e tecnologias do Maranhão-UNIFACEMA: duartejose@39gmail.com

Ítalo Rodrigo de Souza Araújo

Graduando em enfermagem pelo centro universitário de ciências e tecnologias do Maranhão-UNIFACEMA- italosouza@245gmail.com

Antônio Vinicius da Cunha Cima

Enfermeiro pelo centro universitário de ciências e tecnologias do Maranhão-UNIFACEMA: luischaves@gmail.com

David Gabriel Nunes Vieira

Enfermeiro pelo centro universitário de ciências e tecnologia do maranhão-UNIFACEMA

Ana Beatriz Oliveira Rodrigues

Enfermeira pelo centro universitário de ciências e tecnologias do maranhão-UNIFACEMA- biaoliveira23@gmail.com

Ana Carla Marques da Costa

Enfermeira pela universidade estadual do maranhão-UEMA, Mestrado profissional em Genética e Toxicologia Aplicada.

Universidade Luterana do Brasil, ULBRA, Brasil. doutorado em Biologia Celular e
Molecular Aplicada à Saúde.

Universidade Luterana do Brasil, ULBRA, anacarla@gmail123.com

RESUMO

Objetivo: Através de uma revisão de literatura, elencar os principais desafios da autonomia do Enfermeiro no âmbito das suas atribuições nos cuidados de saúde primários. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa na forma de Revisão Integrativa (RI), realizada por meio de consultas utilizando descritores e palavras-chave na BVS, Scielo e google, com publicações entre os anos de 2018 a 2023, nos idiomas inglês, português e espanhol. **Resultados:** Através dos fatos citados ao longo da construção do trabalho, foram perceptíveis os inúmeros fatores que corroboram o surgimento dos principais desafios para os enfermeiros na tomada de decisões dentro da APS. Este trabalho atingiu de forma concisa todos os objetivos propostos e respondeu de forma indelével à questão norteadora, focando cada subtema escolhido pelo grupo, sendo cada um deles abordado detalhadamente. **Conclusão:** Portanto, através dos estudos analisados é perceptível notar que o enfermeiro exerce o poder de autonomia frente a situações recorrentes na atenção primária a saúde. Devido as afirmativas acerca da autonomia do enfermeiro e suas atribuições na APS pretende-se também com os resultados obtidos aumentar o conhecimento da população/sociedade e dos próprios enfermeiros sobre o seu alto poder de liderança, gestão, tomadas de decisões assertivas e manejo de situações que exigem o máximo do profissional, colocando em evidencia a autonomia em resolutividade frente as ocasiões vividas na UBS.

Palavras-chave: Atribuições; atenção primária; autonomia.

ABSTRACT

Objective: Through a literature review, list the main challenges of Nurse autonomy within their duties in primary health care. **Methodology:** This is a qualitative bibliographic research in the form of an Integrative Review (IR), carried out through consultations using descriptors and keywords in the VHL, Scielo and google, with publications between the years 2018 to 2023, in English, Portuguese and espanhol. **Results:** Through the facts cited throughout the construction of the work, the numerous factors that corroborate the emergence of the main challenges for nurses in decision-making within PHC were noticeable. This work concisely achieved all the proposed objectives and indelibly answered the guiding question, focusing on each subtopic chosen by the group, each of which was covered in detail. **Conclusion:** Therefore, through the studies analyzed, it is noticeable that nurses exercise the power of autonomy in the face of recurring situations in primary health care. Due to the statements about the autonomy of nurses and their responsibilities in PHC, the results obtained also intend to increase the knowledge of the population/society and of nurses themselves about their high power of leadership, management, assertive decision-making and handling of situations that demand the maximum from the professional, highlighting autonomy in resoluteness in the face of occasions experienced at the UBS. **Keywords:** Assignments; Primary attention; Autonomy.

INTRODUÇÃO

O enfermeiro é um profissional essencial e indispensável na atenção Primária em Saúde (APS), pois tem a autonomia regida por legislações do conselho profissional e da política que envolve a APS para desenvolver o planejamento integral de suas ações em Saúde (Batista et. Al 2019).

Dados recentes de pesquisa mostram que a atuação do enfermeiro na atenção primaria vem se constituindo como um instrumento de grandes mudanças nas práticas de atenção à saúde no SUS, quebrando a proposta do novo modelo assistencial que não está centralizado na clínica e na cura, mas sobretudo, na integralidade do cuidado, na intervenção mediante aos fatores de risco, na prevenção de doenças, promoção da saúde e inquestionavelmente na qualidade de vida dos usuários. Entende-se por prática de autonomia do enfermeiro na APS como prática social, isto é, aquela realizada a partir das necessidades sociais de saúde que se dão em um momento histórico; se constitui e se transforma na dinâmica das relações com outras práticas sociais que compõem o cenário do SUS (Ferreira et al. 2018).

O MS diz que a UBS é instância prioritária e a porta de entrada para acesso dos usuários ao Sistema Único de Saúde. Sabemos que nas UBS's o enfermeiro é o profissional que constrói relações de diálogos, praticando a escuta ativa, a humanização e o respeito e estas práticas ultrapassam as tarefas básicas e técnicas do cuidado de enfermagem na Atenção Básica em Saúde (ABS) (Almeida et al. 2019).

De acordo com Ferreira (2019) o trabalho de enfermagem na APS tem uma dupla dimensão, assistencial e gerencial, o que remete a questão da autonomia do enfermeiro voltado para o indivíduo (produção do cuidado de enfermagem e gestão de projetos terapêuticos) e para o coletivo (monitoramento da situação de saúde da população, gerenciamento da equipe de enfermagem e do serviço de saúde para a produção do cuidado) e sua função essencial é prestar assistência às pessoas, famílias e comunidades, desenvolvendo atividades para promoção, manutenção e recuperação da saúde, assim, contribuindo com a implementação e execução das políticas assistenciais de saúde do SUS.

Ao prestar assistência na APS, o enfermeiro desenvolve competências avançadas que permitem a implementação de cuidados e autonomia profissional. Em países desenvolvidos, a EPA é sinônimo de qualificação para o exercício de competências clínicas ampliadas, por meio da formação de mestrado, o que possibilita

a criação de modelos de cuidados aos usuários dos serviços de saúde, guiados por seguras evidências científicas (Almeida et al.2019).

Em conformidade com almeida et al. 2019 Batista et al. 2019 diz que na prática de enfermagem relacionada a autonomia não é necessária e ideal somente para o privilégio da profissão, uma vez, que com o aumento das necessidades de saúde que o povo tem precisado, o enfermeiro autentico pode contribuir incisivamente com a equipe multiprofissional, sendo que esse enfermeiro tem função de liderança para com toda a equipe.

Ferreira, 2019 diz que para realizar essa gama de ações (comuns e específicas) que são de sua competência, o enfermeiro necessita desenvolver várias competências e habilidades, as quais nem sempre os cursos de graduação e as especializações da área conseguem ensinar, sendo fundamental que os serviços desenvolvam Programas de Educação continuada. Dentre a diversidade de atividades desenvolvidas na APS pela enfermagem, a autonomia desses profissionais estar relacionado a criação de estratégias que visem a consolidação de uma assistência qualificada e é considerada uma das mais relevantes, no entanto estudos, apontam que o enfermeiro nem sempre tem conseguido realizá-la de forma integral, sejam elas atividades de práticas avançadas ou educativas.

As atividades educativas passaram a exigir dos profissionais uma prática que fosse capaz de favorecer a participação da população, como forma de encarar as dificuldades. As ações realizadas nos serviços em grupo são organizadas com finalidades específicas, de acordo com a estrutura e organização dos profissionais com apoio da equipe. Destaca-se o Grupo de Caminhada, no qual os enfermeiros retratam as atividades educativas no contexto da promoção da saúde, visando a melhoria da qualidade de vida, troca de experiências e construção de vínculos, o que de certa forma remete a questão de uma visão amplificada e de autonomia dos enfermeiros na tomada, auxilio e prestação de serviços ofertados na atenção primaria.

Portanto, considerando os aspectos que levam as dificuldades o presente artigo teve como objetivo revisar estudos que analisam os fatores associados e que culminam para o impasse referente a execução da autonomia na APS.

METODOLOGIA

Tratou-se de um estudo de pesquisa bibliográfica do tipo revisão da literatura integrativa. De acordo com Elsbach e van Knippenberg (2020), a revisão de literatura integrativa possui alto nível de evidência e se constitui um importante documento para tomada de decisões no contexto científico através de análises críticas de textos com temas relevantes para sociedade. Essa revisão foi desenvolvida seguindo a estratégia PICO, que representa um acrônimo para Paciente (P), Intervenção (I), Comparação (C) e Desfechos (O-outcomes), na qual foi utilizada para a geração da questão norteadora desta revisão integrativa da literatura, qual seja: Qual a importância da autonomia do Enfermeiro na tomada de decisões?

Para a localização de estudos relevantes que respondessem à pergunta de pesquisa, utilizou-se de descritores indexados e não indexados (palavras-chave) nos idiomas português, inglês e espanhol. Os descritores foram obtidos a partir do Medical Subject Headings (MESH), dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), como mostra o quadro 1.

Quadro 1: Elementos da estratégia PICO, descritores e palavras-chaves

	ELEMENTOS	MESH	DECS	DESCRITORES
P	Enfermeiro	nurse	Atribuições/Assignments/ asignaciones	atribuições
I	Autonomia	Autonomy	Atenção primaria/Primary attention/ Atención primaria	Atenção primária
Co	Atribuições	Assignments	Autonomia/Autonomy/ Autonomía	Autonomia

Para os critérios de inclusão foram selecionados os artigos publicados nos últimos 5 anos, de 2018 a 2023 que retrataram sobre a autonomia do enfermeiro e suas atribuições na atenção primária a saúde, anexados nas bases de dados BVS, SciELO e GOOGLE. E para os critérios de exclusão foram excluídos da busca inicial capítulos de livros, resumos, textos incompletos, teses, dissertações, monografias, relatos técnicos, estudos que não condiziam com a busca esperada, e fora do critério dos últimos cinco anos de publicação.

Dois revisores independentes identificaram os artigos nas bases de dados e realizaram a triagem da seleção dos estudos com bases nos critérios de inclusão e exclusão pré-determinados a partir da leitura dos títulos e resumos. Sequencialmente, ambos os revisores realizaram leituras independentes dos artigos na íntegra para

avaliação da inclusão na amostra final. Caso os revisores tenham posições diversas na interpretação, um terceiro revisor será responsável pela última análise.

A análise dos dados foi separada de forma que permitiu uma descrição exata das características pertinentes do conteúdo. A codificação se deu com um recorte das unidades de registros de ordem semântica que mais tem característica com o tema estudado. Os recortes de registros foram analisados e interpretados por categorias onde foram classificadas de acordo com a temática e os objetivos da pesquisa.

De acordo com as estratégias de busca foram encontradas um total de 315 artigos nas bases de dados selecionadas para a busca, sendo (180) artigos na base de dados BVS, (123) na base de dados Scielo (12) na base de dado GOOGLE. Desses (315) Artigos, (309) artigos foram excluídos por apresentarem os seguintes critérios de exclusão: monografias, livros, resumos em eventos, artigos que não atenderam a temática, revisões bibliográficas. Após a lida do título e resumo foram (85) Artigos filtrados que contemplavam a temática do estudo, resultando apenas (06) artigos selecionados para a discussão do conteúdo.

Figura 1- Fluxograma do processo de seleção dos estudos para a revisão integrativa - Caxias, MA, Brasil, 2023.

Fonte: Bases de dados

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mediante aos fatos citados ao longo de toda construção do trabalho foi perceptível os inúmeros fatores que corroboram para o surgimento dos principais desafios do enfermeiro na tomada de decisões dentro da APS, de forma sucinta foi abordado com base em evidências todo contexto envolvendo o assunto em questão. O presente trabalho alcançou de forma concisa todos os objetivos propostos e de forma indelével respondeu à pergunta norteadora, com enfoque em cada subtópico escolhido pelo grupo, onde foi abordado de forma minuciosa cada um deles. Os dados encontrados foram apresentados em um quadro esquemático, refletindo a síntese das características dos estudos incluídos e outra parte foi apresentada de forma descritiva para um melhor entendimento do conteúdo dos artigos, de acordo com o quadro 2. Posteriormente, seguiu-se a análise e a discussão dos resultados fundamentada no diálogo dos autores que discutem o tema.

Características dos estudos levantados na literatura de acordo com nº de ordem base, autor/título do artigo/ano/, delineamento de estudo, I de evidência, objetivo principal e principais resultados.

No de ordem / Base	Autor / Título do artigo / Ano	Delineamento do estudo / Nível de Evidencia	Objetivo principal	Principais resultados
01-BVS	Neto et al. Contribuições das práticas avançadas de enfermagem na atenção primária à saúde: scoping review/2022	Revisão escopo/	mapear as contribuições e as estratégias para implementar as práticas avançadas de enfermagem na atenção primária a saúde	as contribuições apontadas pelos estudos a respeito da prática avançada de enfermagem foram divididas em três subcategorias: práticas assistenciais, educativas ou de gestão e preventivas. Elas versam sobre autonomia, habilidades clínicas especializadas, aconselhamento terapêutico e interação centrada no paciente. Algumas estratégias para efetivar práticas avançadas relacionam-se à educação continuada, à gestão da

				clínica, ao autocuidado e ao manejo de doenças.
02-BVS	Fernandes et al. Gerência de unidade básica de saúde: discutindo competências gerenciais com o enfermeiro gerente/2019	Revisão sistemática / A1	Analisar e discutir as competências do enfermeiro para a prática gerencial em Unidades Básicas de Saúde	03 categorias emergiram do estudo: Competências gerenciais relativas à liderança (25,75%); Competências gerenciais relativas à gestão de recursos e do cuidado (28,78%); Competências gerenciais relativas à mobilização de recursos cognitivos e afetivos (39,4%). A 1ª categoria teve como ocorrências: liderança, mediar conflitos, delegar funções, estimular a equipe, reconhecer habilidades nos outros, saber trabalhar em equipe e capacidade de negociação. A 2ª categoria teve como competência mais referida administrar insumos e materiais. Na 3ª categoria destacaramse o conhecimento técnico-científico, a resiliência, a autonomia, o jogo de cintura e a criatividade, respectivamente.
03-SCIELO	Maceno et al. Desvelando as ações do enfermeiro nos grupos de atenção primária à saúde/2016	estudo exploratório, descritivo e qualitativo/	O objetivo foi conhecer as ações de promoção da saúde desenvolvidas por enfermeiros nos serviços coletivos de atenção primária à saúde de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.	Constatou-se que as ações de promoção da saúde foram apresentadas como um conceito amplo e que é necessário o comprometimento intersetorial, individual e coletivo para sua implementação na prática, pois isso não depende apenas do setor saúde. Quanto às atividades de educação em saúde, muitas foram descritas como discussões em grupo, troca de experiências, orientação profissional. Os enfermeiros destacaram que o

				objetivo do grupo é melhorar a qualidade de vida do indivíduo, da família e da comunidade.
3-GOOGLE	Batista et al. Percepção de enfermeiros quanto a sua autonomia na atenção primária em saúde/2019	Revisão bibliográfica / C6	Caracterizar a percepção dos enfermeiros, frente a sua autonomia profissional na Atenção Primária em Saúde.	Conclui-se que os enfermeiros europeus e americanos discutem mais o assunto da autonomia de enfermagem. É preciso ainda mais pesquisas brasileira sobre a temática, pois, notou-se também que o enfermeiro vê sua atuação de forma saturada e que sua atuação está repleta de atribuições simples e complexas que pioram a assistência.
	Ferreira et al./ A complexidade do trabalho do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde/2028	Revisão bibliográfica/ C6	promover reflexão sobre o trabalho do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde (APS) e sobre os aspectos.	apresentam-se conflitos, dilemas e aspectos relevantes da prática do enfermeiro na APS, contribuindo com o pensamento crítico sobre o contexto de trabalho e a necessidade de articulação da categoria na construção do seu espaço profissional.
	Almeida et al./ atuação do enfermeiro na atenção básica de saúde/ 2019.	Revisão bibliográfica / C6	Conhecer como o enfermeiro desenvolve suas atividades na Atenção Básica de Saúde (ABS).	Obteve-se um amplo conhecimento das atividades que são desenvolvidas pelos Enfermeiros na Atenção Básica de saúde. Dentre estas atividades podemos observar a existência de um trabalho dicotômico, ou seja, gerencial e técnico. O Enfermeiro é aquele que coordena as atividades da unidade e presta assistência à saúde, desenvolvendo programas em unidades básicas de saúde, garantido e respaldados em leis, estatutos e diretrizes de conselhos que regem a categoria.

Fonte: Dados da pesquisa

As características dos estudos da literatura científica qualificaram diversos aspectos que fortemente se relacionam com o tema e respondem de forma concisa nossa pergunta norteadora, o dados mostram uma seletiva dos artigos aprovados para composição do trabalho em questão, os mesmo passaram pelo critério de inclusão, conforme descrito na primeira parte do trabalho.

Para Fernandes e Cordeiro et al (2019) a autonomia está ligada ao cargo de liderança concedido ao enfermeiro que é dado pela própria profissão, que durante a formação desenvolve habilidades para que o profissional possa liderar e gerenciar os demais. Nessa perspectiva, é possível observar que nos protocolos de procedimentos de enfermagem dos serviços de saúde, o papel de líder é concernido ao profissional enfermeiro. Dessa forma, os autores afirmam que a liderança atua de forma potencializadora da coordenação e da articulação das atividades que envolvem os serviços de enfermagem, a fim de garantir uma assistência segura e de qualidade.

Ferreira e Périco et al (2018) evidenciou que as atribuições e as atividades específicas do enfermeiro na Atenção Primária em Saúde (APS) foram definidas pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) a qual delega ações ligadas diretamente ao indivíduo, família e comunidade, com ênfase na assistência integral, visando a promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde nos diferentes ciclos de vida. Ainda nesse contexto, os autores descrevem que para o enfermeiro implementar essa gama de ações, ele precisa desenvolver competências que infelizmente nem sempre são ensinadas durante a graduação ou cursos de especialização. Dessa forma, faz-se necessário a implementação da educação permanente nos serviços de saúde.

Neto et al (2018) diz que as atividades do enfermeiro na APS seguem em duas óticas, uma seria a produção do cuidado e gestão do processo terapêutico e a outra é as atividades de gerenciamento dos serviços de saúde e da equipe de enfermagem. Com isso, o trabalho de enfermagem tem ganhado bastante desenvolvimento, a exemplo temos a consulta de enfermagem, dado como atribuição específica e privativa do enfermeiro sendo respaldada conforme as exigências do exercício profissional.

Um estudo idealizado por Neto et al. (2017) demonstrou que os enfermeiros consideram como atribuição clínica direta as atividades de acolhimento, consulta de enfermagem "ligada à coleta do exame de Papanicolau, pré-natal e puerpério, saúde sexual e reprodutiva, atendimento de puericultura, hipertensos e diabéticos, saúde

mental,” visita domiciliar/atendimento domiciliar, trabalho em equipe. Como atribuições clínicas indiretas, ressaltam a supervisão e orientação aos auxiliares de enfermagem; supervisão e orientação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e também as ações de apoio ao atendimento do médico.

Almeida e Lopes et al (2019) afirma que o enfermeiro sempre ocupará a posição de chefe da equipe e da unidade básica de atenção, atuando com liderança e autonomia, cujo objetivo é o desenvolvimento da qualidade dos serviços de enfermagem. portanto, cabe ao enfermeiro enquanto líder a tomada de decisões, o planejamento, a implementação e avaliação das ações assistenciais de enfermagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, através dos estudos analisados é perceptível notar que o enfermeiro exerce o poder de autonomia frente a situações recorrentes na atenção primária a saúde. Devido as afirmativas acerca da autonomia do enfermeiro e suas atribuições na APS pretende-se também com os resultados obtidos aumentar o conhecimento da população/sociedade e dos próprios enfermeiros sobre o seu alto poder de liderança, gestão, tomadas de decisões assertivas e manejo de situações que exigem o máximo do profissional, colocando em evidencia a autonomia em resolutividade frente as ocasiões vividas na UBS. Em conformidade com as afirmativas acima constatou-se que, os profissionais de enfermagem da atenção primária a saúde atua de forma bidimensional, focada na resolução, cuidados, gerência, manejo e recuperação do paciente. Uma vez que a enfermagem centraliza seus cuidados e impõem características de liderança, deixando evidente seu domínio em habilidades técnicas e conhecimentos científicos. Por fim este trabalho demonstrou o total poder de liderança dos enfermeiros referente a tomada de decisões na APS.

REFERÊNCIAS

Cruz-Neto J, Santos PSP, Oliveira CJ, Silva KVLG, Oliveira JD, Cavalcante TF. Contributions of Advanced Practice Nursing to Primary Health Care: A Scoping Review. *Aquichan*. 2023;23(1):e2315. DOI: <https://doi.org/10.5294/aqui.2023.23.1.5>

Fernandes C.J. et al. Gerência de unidade básica de saúde: discutindo competências gerenciais com o enfermeiro gerente. Rev. APS. 2019; out./dez.; 22 (4)

Maceno. P. R. et al. Desvelando as ações do enfermeiro nos grupos de atenção primária a saúde. enferm. 25 (04). 2016

PEREIRA BATISTA, A.; Cavalcanti Cardoso, b.; carvalho de Figueredo, r. Percepção de enfermeiros quanto a sua autonomia na atenção primária em saúde. **Revista Remecs - Revista Multidisciplinar de Estudos**

Ferreira et al. A complexidade do trabalho do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde. Rev. Bras. Enferm. 71 (suppl 1) • 2018

Almeida, M. C., & Lopes, M. B. L. (2019). Atuação do enfermeiro na atenção básica de saúde. Revista de saúde dom alberto, 4(1), 169-186. Recuperado de https://revista.domalberto.edu.br/revistadesaude_domalberto/article/view/145